

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА АЖДОДЛАРИМИЗ МАДАНИЙ МЕРОСИНING ТАДҚИҚОТИ ВА ТАРҒИБОТИ МАСАЛАЛАРИ

Амонжонов Сардорбек Набижон ўғли

Андижон Давлат Университети Тарих

факултети талабаси

Sardorbek_3200@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550809>

Аннотация: Ушбу мақолада аждодларимиздан қолган маданий меросларини татқиқ этиш ва унга қаратилаётган этибор ҳақида батафсил фикр юритилган.

Калит сўзлар: Тараққиёти, фуқаролар, археологик, тарбиянинг, мерос, ватанпарварлик.

Ватанимиз сарҳадлари нафақат Марказий Осиё, балки бутун Шарқ дунёсида қадимги цивилизация шаклланган минтақалардан бири ҳисобланади. Буни узоқ ўтмишда таркиб топган тарихий-маданий вилоятлардаги моддий маданият ёдгорликларининг кўплиги ва улар тадқиқотида қўлга киритилган археологик манбалар жонли гувоҳ сифатида

кўрсатиб турибди. Мустақил Республикамиз ўз тараққиёти барча соҳасида жаҳон стандартига эришаётган бир пайтда аждодларимиз томонидан яратилган бой маданий меросни жаҳон ҳамжамиятига намоён этиш энг долзарб масалалардан бири саналади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Ватанимиз тарихи, аждодларимиз бой маданий меросини

таърифлаб: “Бой тарихимиз дурдонаси бўлган маданий меросимизни асраб-авайлаб, келажак авлодлар учун безавол етказишимиз зарур. Ҳозирги вақтда уларнинг сони 7 мингдан зиёдни ташкил этади”[1], - деб таъкидлаган.

Республикамиз мустақиллигининг дастлабки йиллариданоқ халқимизнинг моддий-маданий ва археологик мероси объектларини чуқур ўрганиш, уни асраб-авайлаш ва келажак авлодга етказиш, хусусан ана шу ёдгорликларни қайта тиклаш, таъмирлаш, реставрация қилиш, археологик изланишлар олиб бориш ишларига катта эътибор қаратилди. Шунингдек, бу ишлар учун зарур ташкилий-ҳуқуқий пойдевор яратилди: Конституциямизнинг 49-моддасида фуқаролар Ўзбекистон халқининг тарихий, маданий ва маънавий меросини авайлаб асрашга мажбурлиги,

маданият ёдгорликлари давлат муҳофазасида эканлиги белгилаб қўйилди[2.10].

1998 йили Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “ЎЗР ФА Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида” чиқарган қарорининг археологияга тегишли бандлари асосида “Ўзбекистонда археология фанини ривожлантириш концепцияси” ишлаб чиқилди. 2001 йилда «Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида», 2009 йил 16 июнда «Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида» ги қонунлар қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 16 январдаги “Моддий маданий ва археологик мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни такомиллаштириш тўғрисида”ги Ф-5181-сон фармойиши шу ҳуқуқий пойдевор жумласига киради.

Шунингдек, ЮНЕСКО нинг маданий меросни муҳофаза қилишга қаратилган меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқишга йўналтирилган фаолияти, хусусан, 1972 йилда қабул қилинган Умумжаҳон маданий ва табиий меросни сақлаш тўғрисидаги Конвенция муҳим аҳамият касб этишини алоҳида эътироф этиш лозим[3.209].

Дарҳақиқат, моддий-маданий мерос аجدодларимизнинг интеллектуал салоҳиёти, жаҳон халқлари цивилизациясига қўшган муносиб ҳиссасини намоён этади ва шу аснода ҳозирги кун таълим, маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларимизда объект сифатида муҳим аҳамият касб этади. Шу боис таълим, тарбиянинг янги тизимида тарихий, моддий-маданий ёдгорликлар тадқиқотлари ютуқ, кашфиётлари ўқувчилар диққатига етказилиши, мактабгача тарбия, узлуксиз таълимнинг кейинги босқичлари

барчасида ашёвий далиллар асосида тарғиб-ташвиқот қилиниши ҳамда кўргазмали бурчаклар ташкил этилиши мақсадга мувафиқдир. Бу бурчаклар нафақат маданий меросимизни тарғиб-ташвиқот этиш, шу билан

бирга маънавий-маърифий тарбия воситаси сифатида ҳам аҳамиятлидир.

Шундай тарбия ўчоқлари сифатида мамлакатимиздаги бир қатор университетларнинг тарих факультетлари қошида фаолият кўрсатаётган Археология музей лабораторияларини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Ушбу музейларнинг экспонатларини ташкил этувчи археологик манбалар археология кафедралари ходимлари томонидан магистр,

талабалар иштирокида амалга оширилган археологик тадқиқотлар жараёнида кўлга киритилган. Хусусан, кейинги йилларда Ватанимиз жанубий сарҳадлари бронза даври жамоалари моддий-маданиятига доир ёдгорликлар тадқиқотида кўлга киритилган археологик ашёлар музейлар экспонатларини ташкил этади. Археология музей-лабораторияларидаги экспонатлар тарихий тараққиёт босқичлари кетма-кетлиги бўйича қўйилиб, бу тартиб 1-дан Ватанимиз сарҳадларида аجدодларимиз тарихий тараққиёт босқичлари кетма-кетлигида узлуксиз яшашиб, ўзига хос маданият яратишганлигини; 2-дан бу маданият бошқа жойлардан келиб қолмаганлиги, маҳаллий, тубли, жойли маданият эканлиги, туб илдиз негизида узвий равишда шаклланганлигини намоён этади.

Бундай тарғиб-ташвиқот ишлари жуда муҳим бўлиб, аниқроғи ёш авлодни замон талаби асосида тарбиялаш, уларда тарихий хотира, дунёвий, ахлоқий салоҳият шакллантириш ва юксалтириш, тарихий, миллий ва умумбашарий қадриятларга эътиқод ва ҳурмат туйғуларини уйғотишда аҳамияти беқиёсдир. Шу боис моддий-маданий ва археологик мерос

объектларини сақлашимиз ва уларни келажак авлодга етказишимиз ҳамда улардан фойдаланиш ишларини йўлга қўйишимиз лозим. Шу нуқтаи назардан қуйида баъзи мулоҳазаларимизни келтирмоқчимиз: Республика миқёсида мактабгача таълим, узлуксиз таълим барча масканларида моддий-маданий ва археологик мерос объектларига бағишланган илмий тўғараклар ҳамда ўлкашунослик, археология, этнологик бурчаклари, музейларини ташкил этиш; Республикамиз миқёсида моддий-маданий ёдгорликларни таъмирлаш бўйича ихтисослашган устахоналар ташкил этиш

ва уларда фаолият кўрсатадиган мутахассисларни тайёрланишини йўлга қўйиш; моддий-маданий ва археологик мерос объектларининг ёш авлодни Ватанимиз тарихи, аجدодларимиз томонидан яратилган юксак маданий-меросга ҳурмат, ғурур-ифтихор, садоқат, ватанпарварлик, инсонпарварлик, миллийлик руҳида тарбиялашда нақадар аҳамиятли эканлигидан келиб чиқиб, шу жиҳатларни тарғиб қилиш учун оммавий ахборот воситаларида махсус рубрикалар ташкил этиш ва шу аснода кенг халқ оммаси диққатига етказилишини ҳам йўлга қўйиш; Моддий-маданий ва археологик мерос объектлари тадқиқотида шаклланган илмий мактаблар, ҳозирги кунда ёдгорликларни муҳофаза қилиш, таъмирлаш, консервациялаш, археологик ёдгорликлар тадқиқотида хорижнинг етук илмий марказлари билан амалга оширилаётган ҳамкорликлар тўғрисида

хужжатли фильмлар яратиш ва уларни таълим, маънавий-маърифий, тарбиявий ишларда кенг қўллашни йўлга қўйиш; моддий-маданий ва археология мероси объектларини муҳофаза қилиш, асраш, илмий тадқиқ этиш ва улардан фойдаланишнинг Республикамиз қонунчилигида акс этганлигини кенг халқ оммаси ўртасида

таълим масканларида тарғиб этишни йўлга қўйиш.

Таъкидлаш жоизки, луғатларда “маданий мерос” тушунчасига шундай таъриф берилган: “Маданий мерос” - авлодлар томонидан яратилган амалий тажриба, ахлоқий, илмий, тафаккурий, диний ва руҳий қарашлар, халқ маданияти ва ижоди каби моддий ҳамда маънавий бойликлар мажмуи”[4.102].

Хуллас, моддий-маданий ва археологик мерос объектлари тадқиқотида қўлга киритилган археологик манбалар ёш авлодни аجدодларимиз маданий меросини идрок этишда асосий омил бўлиб, ёшларни бу маданий меросга бўлган ҳурматини оширади. Уларни ўтмиш тарихимиз, Ватанимиз, халқимизга чексиз муҳаббат, ватанпарварлик, қадриятларимизга садоқатлилик, ифтихор, ғурурланиш, аجدодларга муносиб авлод бўлишлилик руҳида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси / “Халқ сўзи” газетаси, 30 декабрь 2020 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент, «Ўзбекистон» НМИУ, 2012.
3. ЮНЕСКО халқаро меъёрий хужжатлари. Ўзбекча нашрининг масъул муҳаррири Л.Саидова. – Т.: Адолат, 2004.
4. Мустақиллик: изоҳли илмий-оммабоп луғат. – Т.: «Шарқ» нашриёти, 1998.